

О. І. Тірон, Л. Р. Вастьянова, О. О. Левіна, П. М. Ніц

МОРФОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПАРЕНХІМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У СТАДІЇ ГОСТРОЇ ОПІКОВОЇ ТОКСЕМІЇ ПРИ ОПІКУ ШКІРИ

Одеський національний медичний університет, chekina.o@ukr.net

Authors information

Тірон О. І. <https://orcid.org/0000-0003-4444-5442>

Summary. Tiron O. I., Vastyanova L. R., Levina O. O., Nits P. M. **MORPHOLOGICAL DISORDERS OF THYROID GLAND PARENCHYMA IN THE STAGE OF ACUTE TOXEMIA AFTER SKIN BURN.** - *Odessa National Medical University; e-mail:rvastyanov@gmail.com.* Skin thermal damage and its systemic manifestation - burn disease remains the focus of modern medical research. Thermal injuries are one of the most urgent medical and social problems of modern medicine throughout the world including Ukraine. The inefficacy of the used treatment methods is not least due to this injury complex pathogenesis. Thermal trauma causes severe structural and metabolic disorders of all organs and systems of the affected organism. Many researchers consider systemic endocrine organs damage to be one of the key factors in burn disease pathogenesis. Attention is drawn to the insufficient level of data concerning the thyroid gland functioning against the background of skin burning, which is quite actively involved in the burn disease pathogenesis, and whose condition significantly affects other organs and systems. The purpose of the work is to study the histological changes within the thyroid gland of experimental animals in the stage of acute burn toxemia which corresponds to 3-7 days after a skin burn. Micro- and sub-microscopic studies of thyroid gland cellular elements in the stage of acute burn toxemia revealed an expressed changes which have mainly destructive and irreversible character. Physiological solution administration and attempts to restore the circulating blood volume proved the failure thyroid burning pharmacocorrection. The results of micro- and ultra-microscopic studies of the thyroid gland of animals in these conditions using NaCl established the processes of thyrocytes structure, hemocapillaries wall and stromal connective tissue remodeling with manifestations of their destruction and alteration, which indicates the deterioration of organ functioning. The authors consider it reasonable in further research to find out the urgent aspect of adaptive intrathyroidal processes recovery and to determine the features of the development and testing the efficacy of studied pathological condition scheme of pharmacological correction with a clear thyroid gland thermal burn pathogenetic mechanisms understanding.

Key words: thyroid gland, burn injury, morphological disorders, ultramicroscopic changes, stage of acute burn toxemia, pathogenetic mechanisms

Реферат. Тірон. О. І., Вастьянова Л. Р., Левіна О. О., Ніц П. М. **МОРФОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПАРЕНХІМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У СТАДІЇ ГОСТРОЇ ОПІКОВОЇ ТОКСЕМІЇ ПРИ ОПІКУ ШКІРИ.** Термічне ушкодження шкіри і його системний прояв – опікова хвороба залишається у фокусі уваги сучасних медичних досліджень. Термічні ураження є однією з найактуальніших медико-соціальних проблем сучасної медицини у світі, в тому числі, в Україні. Неефективність запропонованих методів лікування не в останню чергу зумовлена складним патогенезом даного ушкодження. Термічна травма спричиняє важкі структурні та обмінні порушення всіх органів та систем ураженого організму. Одним із ключових факторів патогенезу опікової хвороби багато дослідників розглядають системне ушкодження органів ендокринної системи.

Привертає увагу недостатній рівень даних щодо функціонування щитоподібної залози на тлі термічного опіку шкіри, яка досить активно задіяна в патогенезі опікової хвороби, і стан якої суттєво впливає на інші органи та системи. Метою роботи є дослідження гістологічних змін тканини щитоподібної залози експериментальних тварин у стадії гострої опікової токсемії, який відповідає 3-7 добам після опіку шкіри. Проведені мікро- та субмікроскопічні дослідження клітинних елементів щитоподібної залози в стадії гострої опікової токсемії висвітлюють виражені зміни, які мають переважно деструктивний та незворотний характер. Введення фізіологічного розчину та намагання відновлення об'єму циркулюючої крові засвідчило неспроможність фармакокорекції опіку щитоподібної залози. Результати проведених мікро- та ультрамікроскопічних досліджень щитоподібної залози тварин за вказаних умов на тлі введення NaCl встановили процеси ремоделювання структури тироцитів, стінки гемокапілярів та стромальної сполучної тканини з проявами їх деструкції та альтерації, що свідчить про погіршення функціонування органу. Автори вважають доцільним в подальших дослідженнях з'ясувати терміновий аспект відновлення адаптаційних внутрішньотиреоїдних процесів та визначити особливості розробки та тестування ефективності схеми фармакологічної корекції досліджуваного патологічного стану з чітким розумінням патогенетичних механізмів термічного опіку залози.

Ключові слова: щитоподібна залоза, опікова травма, морфологічні порушення, ультрамікроскопічні зміни, стадія гострої опікової токсемії, патогенетичні механізми

Вступ

Термічне ушкодження шкіри і його системний прояв – опікова хвороба (ОХ) залишається у фокусі уваги сучасних медичних досліджень, присвячених як вивченню патогенезу даного патологічного стану так і розробці нових методів терапії. Актуальність проблеми терапії термічного опіку шкіри та ОХ зумовлена зростанням числа опікових ушкоджень в сучасному суспільстві, недостатньою ефективністю існуючих методів терапії, високою частотою розвитку ускладнень системного характеру [1].

Термічні ураження є однією з найактуальніших медико-соціальних проблем сучасної медицини у світі, в тому числі, в Україні [2-4]. Актуальність проблеми опікової травми визначається частим ураженням дорослих і дітей, складністю та тривалістю лікування, довготривалою втратою працездатності та порівняно високою летальністю. В нашій країні від опіків щорічно страждає більше 45 тис. людей, вони займають третє місце в структурі смертності, внаслідок усіх отриманих травм, поступаючись за частотою лише транспортному травматизму [2, 5]. Незважаючи на значні успіхи, що були досягнуті у лікуванні даної патології, летальність серед важкообпечених залишається високою, особливо при критичних (40 - 50 % поверхні тіла) та надкритичних (понад 50 %) глибоких опіках [2, 6].

Неефективність запропонованих методів лікування не в останню чергу зумовлена складним патогенезом даного ушкодження, чисельними чинниками, що відповідають за каскад патологічних процесів при термічному опіці [7], які суттєво ускладнюють функціонування організму і потенційно можуть призвести до смерті пацієнта. Важливо зазначити що загальноприйнятий науковий підхід розглядати патологічний процес, який розвивається внаслідок термічного опіку шкіри як системний процес – «опікову хворобу» (ОХ), що вказує на комплексність патологічного стану [4].

Термічна травма спричиняє важкі структурні та обмінні порушення не тільки самої шкіри, але і всіх органів та систем ураженого організму, а особливо критичним є на сьогодні недооцінка системного впливу хвороби на різні системи організму, які призводять в подальшому, до суттєвих розладів гемодинаміки, функції ЦНС, серця, нирок, шлунково-кишкового тракту, ендокринних залоз та інших органів і систем [8-11].

Одним із ключових факторів патогенезу ОХ багато дослідників розглядають системне ушкодження органів ендокринної системи, яке проявляється як функціонально так і на клітинному та субклітинному рівні [9, 12, 13]. Привертає увагу недостатній рівень даних щодо функціонування щитоподібної залози на тлі термічного опіку шкіри, яка досить активно задіяна в патогенезі ОХ, і стан якої суттєво впливає на інші органи та системи.

Раніше нами було встановлено превалювання дистрофічних, некротичних і деструктивних внутрішньотиреоїдних процесів в динаміці опікової хвороби у стадію опікового шоку, який триває протягом 3 діб [14]. Ми керуємося таким посилом, що вкрай важливо знати всю динаміку внутрішньотиреоїдних морфологічних порушень протягом усього періоду опікової хвороби, оскільки в цьому випадку є всі шанси успішно розробити ефективну патогенетично обумовлену фармакологічну корекцію тиреоїдної дисфункції.

Мета роботи - дослідження гістологічних змін тканини щитоподібної залози експериментальних тварин у стадії гострої опікової токсемії, який відповідає 3-7 добам після опіку шкіри.

Матеріал та методи

Експериментальні дослідження проводили на 12 білих щурах вагою 180-220 г, які утримувалися за умов віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №17-С від 12.11.2021 р.).

Термічні опіки шкіри 2-3 ступеня моделювали шляхом притискання протягом 10 с до завчасно депільованих бокових поверхонь тіла щурів чотирьох мідних пластин (по дві пластинки з кожного боку, площа поверхні кожної становила 13,86 см²), які попередньо протягом 6 хв містили в воді з температурою 100°C [15].

Забір матеріалу для гістологічних досліджень через 3 та 7 діб після нанесення термічного опіку на шкіри тварин проводили згідно загальноприйнятих методик [16]. Шматочки щитоподібної залози фіксували в 10 % нейтральному розчині формаліну, проводили дегідратацію в спиртах зростаючої концентрації, заливали у парафінові блоки. Виготовлені зрізи, товщиною 5-6 мкм, забарвлювали гематоксиліном-еозином. Гістологічні препарати вивчали за допомогою світлового мікроскопа MIKROmed SEO SCAN та фотодокументували за допомогою відеокамери Vision CCD Camera з системою виводу зображення з гістологічних препаратів. Для електронномікроскопічних досліджень забирали шматочки щитоподібної залози, фіксували їх у 2,5 % розчині глютаральдегіду, постфіксували 1 % розчином тетраоксиду осмію на фосфатному буфері. Подальша обробка проводилась згідно загальноприйнятої методики [16].

Усі морфологічні дослідження проводились в межах Угод про наукове співробітництво між кафедрою гістології, цитології та ембріології Одеського національного медичного університету та науково-дослідним центром Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (від 01.01.2018 р.), а також кафедрою гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (від 01.01.2019 р.).

Результати дослідження та їх обговорення

Через три доби після експериментальної термічної травми шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl у щитоподібній залозі експериментальних тварин на мікроскопічному рівні виявлені зміни у гемодинаміці, структурі стромального компоненту та деструктивні процеси у морфо-функціональній одиниці органу – фолікулі.

Капсула та строма щитоподібної залози у цей термін експерименту характеризувались набряком колагенових волокон та вогнищевою лейкоцитарною інфільтрацією з переважанням сегментноядерних нейтрофілів.

Через 3 доби після опіку шкіри на фоні введення 0,9 % розчину NaCl більшість фолікулів у складі часточок були перерозтягненими щільним гомогенним колоїдом та вистелені плоскими тироцитами, що може свідчити про зменшення кількості тиреоїдних гормонів, що секретуються у кровоносне русло. Значна частина фолікулярних клітин мали кубічну форму, оксифільну цитоплазму та округле ядро з щільним базофільним гетерохроматином (Рис. 1, А).

Зустрічаються і локально набряклі тироцити з просвітленими ділянками цитоплазми, що добре помітно у напівтонких зрізах, забарвлених метиленовим синім (Рис. 1, Б).

А

Б

Рис. 1. Мікроскопічні зміни щитовидної залози через 3 доби після експериментальної опікової травми. Збільшення x400.

Фрагмент А, забарвлення гематоксилином і еозином: 1 – медія артерії; 2 – периваскулярний набряк.

Фрагмент Б, забарвлення метиленовим синім: 1 – тироцити з просвітленими ділянками цитоплазми та 2 – колоїд фолікулів, 3 – сполучна інтерстиційна тканина.

Електронно-ікроскопічні дослідження на 3 добу після опіку шкіри на фоні введення 0,9% розчину NaCl підтверджують деструктивні зміни встановлені нами при аналізі гістологічних препаратів щитоподібної залози піддослідних тварин.

Проведені мікроскопічні дослідження встановили, що через 7 діб після експериментальної термічної травми у щитоподібній залозі відзначаються зміни різного ступеня фолікулів, тиреоїдного епітелію, судин та строми переважно деструктивного характеру. В часточках органу фолікули мають різні розміри, частина з них деформовані. В центральних ділянках часточки наявні невеликі фолікули, які містять небагато колоїду, він нещільний, дрібнодисперсний, слабо оксифільний, наявні великі вакуолі резорбції. Тиреотропний епітелій таких фолікулів висопризматичний, або кубічний для клітин характерний інтерцелюлярний набряк, гіпохромні ядра, нечіткі межі клітин (Рис. 2, А).

Також переважно в центральних ділянках часточки виявляються інтерфолікулярні острівці. Стромальна, міжфолікулярна сполучна тканина набрякла, на деяких ділянках наявні лейкоцитарні інфільтрати, переважно в периваскулярних ділянках. В периферичних ділянках часточки визначаються великі, зміненої форми фолікули із ущільненим, або просвітленим колоїдом, практично не виявлялися вакуолі резорбції. Тироцити таких фолікулів плоскої форми, спостерігалися десквамовані клітини в просвіті фолікулів (Рис. 2, Б).

Судини органу як артерії так і вени були кровонаповненими, мали набряк стінку. В артеріях медія була потовщена, гладкі м'яцоти мали інтерцелюлярний набряк, інтенсивно базофільні ядра. Ендотелій інтими також деструктивно змінений, з випуклими ядрами в просвіт судини, виявлялося крайове стояння лейкоцитів біля ендотелію. Адвентиція набрякла, інфільтрована лімфоцитами. Для вен характерне значне повнокрів'я, набряк стінки та локальне її витончення (Рис. 3, В). Також наявні судини, які мали звужені, спавші просвіти, деформовану, на деяких ділянках стоншену або потовщену стінку.

Порушення гемодинаміки органу також проявляється змінами судин гемомікроциркуляторного русла, більшість венул були повнокровними, артеріоли мали потовщену, набряк стінку, із периваскулярними лейкоцитарними інфільтратами.

Субмікроскопічно встановлено, що через 7 діб після експериментальної термічної травми на тлі введення NaCl спостерігається порушення ультраструктури стінки гемокапілярів та тироцитів стінки фолікулів.

У великих фолікулах тироцити мали сплюснену форму, містили видовжені ядра що характеризувалися нечіткою, іноді гомогенною каріолею із численними інвагінаціями. Виявлялося розширення перинуклеарного простору на окремих ділянках, Каріоплазма містила невеликі локуси еухроматину та великі, маргінально розміщені грудки

герохроматину, невеликі, ущільнені ядерця.

A

Б

В

Рис. 2. Мікроскопічні зміни щитовидної залози (фрагменти А і Б) та її судин (фрагмент В) через 7 діб після експериментальної опікової травми. Забарвлення гематоксиліном і еозиноом. Збільшення x200.

Фрагмент А: 1 - деформовані фолікули, 2 - колоїд із вакуолями резорбції, 3- артеріола.

Фрагмент Б: 1 - об'ємні фолікули, 2 - просвітлений колоїд, 3 - десквамовані тироцити в просвіті фолікулів, 4 - артерія, 5 - набрякла інтерстиційна сполучна тканина.

Фрагмент В: 1 - просвіт артерії, 2 - деформація стінки, 3 - набряк адвентиції.

Спостерігається набряк цитоплазми, у результаті вона стає електроннопрозорою із деструктивно зміненими органелами. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки значно потовщені або витончені. Мітохондрій небагато, вони мають змінену форму, вакуолізовані із світлим мітохондріальним матриксом, редукованими кристами. У цитоплазмі виявлялося небагато вільних рибосом та полісом.

В апікальному полюсі типіцитів визначаються нечисельні везикули, пухирці та осміофільні лізосоми. Плазмолема клітин формує поодинокі невисокі, мікрворсинки (Рис. 3, А).

Субмікроскопічно встановлено гетерогенні зміни структурних компонентів кровоносних капілярів щитоподібної залози через 7 діб після змодельованої термічної травми на тлі введення NaCl. Просвіти багатьох із них розширені, спостерігалось значне кровонаповнення із формуванням стазів та складів еритроцитів, відзначався набряк стінки.

Ядра ендотеліоцитів деформовані, їх форма видовжена, еліпсоїдна, каріоплазма містила переважно еухроматин та грудки осміофільного гетерохроматину по периферії. Локально виявлялися інвагінації каріолеми, її зовнішня та внутрішня мембрани нечіткі, розмиті. Спостерігався локально розширений перинуклеарний простір.

У цитоплазмі ендотеліоцитів наявні слабо розвинені органели, які характеризувалися ознаками деструкції. Канальці ендоплазматичної сітки значно розширені, потовщені з

формуванням великих вакуоль та порожнин. Мітохондрії мали змінену форму, їх зовнішня та внутрішня мембрани чітко контуровані, просвітлений мітохондріальний матрикс заповнює проміжки між частково фрагментованими кристами. Спостерігалось збереження міжклітинних контактів.

Рис. 3. Субмікроскопічні зміни щитоподібної залози через 7 діб після експериментальної опікової травми. Електроннограма. Збільшення x10000.

Фрагмент А: 1 – ядро, 2 - цитоплазма тироцита, 3 - колоїд, 4 - ядро, 5 - цитоплазма ендотеліоцита, 6 - вузький просвіт капіляра, 7 - базальна мембрана.

Фрагмент Б: 1 - просвіт капіляра із еритроцитом, 2 - ядро ендотеліоцита, 3 - базальна мембрана, 4 - інтерстиційна сполучна тканина, 5 – ядро, 6 - цитоплазма тироцита.

Базальна мембрана була незначно потовщена або витончена, нечітко контурована (Рис. 3, Б). Перицити характеризуються зміненою формою ядер із просвітленими ділянками цитоплазми, пошкодженими мембранними органелами.

Отже проведені мікро- та субмікроскопічні дослідження щитоподібної залози дослідних тварин на стадії гострої опікової токсемії дозволили встановити низку патоморфологічних та ультрамікроскопічних змін, вираженість яких доводить наявність суттєвих дистрофічних та некротичних змін в паренхімі та судинному оточенні залози. Виявлені нами патоморфологічні ознаки опікового ураження щитоподібної залози на 3-й добі патологічного процесу свідчать на користь ймовірного порушення секреторного циклу фолікулярних клітин, що і відбувається за клінічних умов у опечених пацієнтів.

Через 7 діб після змодельованої опікової травми встановлено ремоделювання структури тироцитів, стінки гемокапілярів, стромальної сполучної тканини з проявами їх деструкції та альтерації, що свідчить про прогресивне погіршення функціонування органу.

Загалом отримані в період гострої опікової токсемії патоморфологічні дані дозволили виявити виражені зміни переважно деструктивного та незворотного характеру. Фолікули різного розміру з внутрішньоклітинним набряком, наявність набряклих тироцитів зі зміненою формою, оксифільною цитоплазмою та деструктивно зміненими внутрішньоклітинними органелами, патологічні зміни оточуючої сполучної тканини та порушення кровопостачання – навіть такого узагальненого переліку встановлених патоморфологічних корелятив післяопікового процесу достатньо для розуміння незворотності виявлених гістологічних змін.

Цікаво, що всі мікро- та ультрамікроскопічні зміни в цей терміновий інтервал післяопікового періоду сформовані при корегуючому введенні фізіологічного розчину. Це свідчить про неспроможність фармакокорекції опіку щитоподібної залози введенням фізіологічного розчину та, відповідно, відновленням об'єму циркулюючої крові, оскільки такий лікувальний принцип базується на розумінні патогенетичних механізмів досліджуваної патології [9, 11].

Ми можемо простежити прогресивний розвиток деструктивних незворотних патоморфологічних змін протягом перших 7 діб досліджуваного патологічного процесу, що свідчить про практичну повну дезадаптацію організму, його патологічну дезінтеграцію,

превалювання альтеруючого компонента довготривалої патологічної реакції з низькою ефективністю та/або відсутністю ефективності від застосованого лікування. Звичайно, що ми звернулися до літературних джерел, що виявилось дарма, оскільки сучасні наукові клінічні обстеження та/або експериментальні дослідження з обраного нами напрямку відсутні. За даними одного з найбільш потужних пошукових сервісів Національної бібліотеки медицини Національного Центру Біотехнологічної Інформації США по ключовим словам «функціонування щитоподібної залози» та «термічна травма» (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thyroid+function+AND+thermal+trauma>) ми знайшли лише поодинокі роботи 50-х-80-х років минулого століття [17-19], в яких досліджували зміни гормональної активності залози у відповідь на її термічне ураження. Певним чином результати, які були викладені у наукових працях [20, 21], узгоджуються з тими, які були отримані нами і свідчили про пригнічення гормональної активності щитоподібної залози протягом 14 діб післяопікового періоду та формування гіпотиреозу [22]. На жаль, недостатню увагу було приділено дослідженню гістологічних внутрішньотиреоїдних змін та порушень в оточуючих структурах, що надало би чіткого розуміння про наявні мікро- та ультрамікроскопічні зміни в щитоподібній залозі при опіках організму та патофізіологічні механізми ураження цієї залози внутрішньої секреції, що, наш погляд, безумовно сприяє розвитку патологічної дезінтеграції органів та систем за означених модельних умов [23].

Резюмуючи, відзначимо, що на 7 добу за умов експериментального опіку організму, що за фундаментальним уявленням є маніфестацією стадії гострої опікової токсемії, у тканині щитоподібної залози превалюють патоморфологічні ознаки деструкції, скоріше за все, внаслідок нанесеного надмірного за інтенсивністю термічного впливу та прискореного метаболізму, який виснажує залишки енергетичного балансу в організмі. Результати проведених мікро- та ультрамікроскопічних досліджень щитоподібної залози тварин за вказаних умов на тлі введення NaCl встановили процеси ремоделювання структури тироцитів, стінки гемокапілярів та стромальної сполучної тканини з проявами їх деструкції та альтерації, що свідчить про погіршення функціонування органу.

Висновки:

1. Гістологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози в стадії гострої опікової токсемії висвітлили виражені зміни, які мають переважно деструктивний та незворотний характер.
2. Введення фізіологічного розчину та намагання відновлення об'єму циркулюючої крові засвідчило неспроможність фармакокорекції опіку щитоподібної залози.
3. Результати проведених мікро- та ультрамікроскопічних досліджень щитоподібної залози тварин за вказаних умов на тлі введення NaCl встановили процеси ремоделювання структури тироцитів, стінки гемокапілярів та стромальної сполучної тканини з проявами їх деструкції та альтерації, що свідчить про погіршення функціонування органу.
4. В якості перспектив подальших досліджень нами встановлено подальше патоморфологічне дослідження паренхіми щитоподібної залози та її оточуючої тканини з намаганнями з'ясувати терміновий аспект відновлення адаптаційних внутрішньотиреоїдних процесів, а також обов'язкове намагання розробки та тестування ефективності схеми фармакологічної корекції досліджуваного патологічного стану з чітким розумінням патогенетичних механізмів термічного опіку залози з перспективою активації санагенетичних систем організму.

References/Література:

1. Rowan MP, Cancio LC, Elster EA, Burmeister DM, Rose LF, Natesan S. et al. Burn wound healing and treatment: review and advancements. *Crit Care*. 2015; 19: 243. doi: 10.1186/s13054-015-0961-2
1. Воєнно-польова хірургія. Київ: ФЕНІКС. 2018: 544. [*Military field surgery*. Київ: PHOENIX. 2018: 544].
2. Салютін Р.В., Кашталъян М.А., Лурін І.А., Хоменко І.П., Негодуйко В.В., Михайлузов Р.М. та ін. Атлас бойової хірургічної травми (досвід антитерористичної

- операції/операції об'єднаних сил). Харків: Колегіум. 2021: 385. [*Salyutin RV, Kashtalyan MA, Lurin IA, Khomenko IP, Negoduyko VV, Mykhailosov RM. et al. Atlas of combat surgical trauma (counterterrorism/joint force operation experience). Kharkiv: Collegium. 2021: 385*].
3. Фісталь Е.Я., Козинець Г.П., Носенко В.М., Фісталь Н.Н., Самойленко Г.Е., Солошенко В.В. Комбустиология. Донецк. 2005: 272. . [*Fistal EYa, Kozynets GP, Nosenko VM, Fistal NN, Samoilenko GE, Soloshenko VV. Combustiology. Donetsk. 2005: 272*]
 4. Чернякова Г.М., Мінухін В.В., Воронін Є.П. Сучасний погляд на місцеве лікування опіків з інфекційною складовою. Вісн. проблем біології і медицини. 2016; 133(4): 68-72. [*Chernyakova GM, Minukhin VV, Voronin EP. A modern view of the local treatment of burns with an infectious component. Visn. problems of biology and medicine. 2016; 133(4): 68-72*].
 5. Козинець Г.П., Комаров М.П., Воронін А.В. Нова концепція розвитку комбустиологічної служби в Україні. Вестник неотложной и восстановительной медицины. 2014; 15(1): 6-8. [*Kozynets GP, Komarov MP, Voronin AV. A new concept of the development of the combustiological service in Ukraine. Bulletin of emergency and restorative medicine. 2014; 15(1): 6-8*].
 6. Oryan A, Alemzadeh E, Moshiri A. Burn wound healing: present concepts, treatment strategies and future directions. *J Wound Care*. 2017; 26(1): 5-19.
 7. Jeschke MG. Postburn hypermetabolism: past, present, and future. *J Burn Care Res*. 2016; 37(2): 86-96.
 8. Jeschke MG, Chinkes DL, Finnerty CC, Kulp G, Suman OE, Norbury WB. et al. Pathophysiologic Response to Severe Burn Injury. *Ann Surg*. 2008; 248(3): 387-401.
 9. Keck M, Herndon DH, Kamolz LP, Frey M, Jeschke MG. Pathophysiology of burns. *Wien Med Wochenschr*. 2009; 159(13-14): 327-336.
 10. Nielson CB, Duethman NC, Howard JM, Moncure M, Wood JG. Burns: pathophysiology of systemic complications and current management. *J Burn Care Res*. 2017; 38(1): 469-481.
 11. Kovacs WJ, Ojeda SR. *Textbook of Endocrine Physiology*. N.Y., Oxford: Oxford Univ. Press. 2011: 480.
 12. Williams FN, Herndon DN, Jeschke MG. The hypermetabolic response to burn injury and interventions to modify this response. *Clin. Plast. Surg*. 2009;36(4):583-96. doi: 10.1016/j.cps.2009.05.001
 13. Тірон О.І., Вастьянова Л.Р., Левіна О.О., Ніц П.М. Морфологічні порушення паренхіми щитоподібної залози протягом 3 діб після термічного опіку шкіри. Актуальні питання транспортної медицини. 2024; 2: 135-141. [*Tiron OI, Vastyanova LR, Levina OO, Nits PM. Morphological disorders of the parenchyma of the thyroid gland within 3 days after a thermal burn of the skin. Current issues of transport medicine. 2024; 2: 135-141*].
 14. Gunas I, Dovgan I, Masur O. Method of thermal burn trauma correction by means of cryoinfluence. Abstracts are presented in zusammen mit der Polish Anatomical Society with the participation of the Association des Anatomistes Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft, Olsztyn. Jena - Munchen : Der Urban & Fischer Verlag, 1997. 105.
 15. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології. Житомир: ЖНАЕУ. 2019: 286. (In Ukrainian). [*Horalskyi LP, Khomych VT, Kononskyi OI. Basics of histological technique and morphofunctional research methods in normal and pathological conditions. Zhytomyr: Zhnaeu. 2019: 286*].
 16. Becker RA, Vaughan GM, Goodwin CW Jr, Ziegler MG, Zitzka CA, Mason AD Jr, Pruitt BA Jr. Interactions of thyroid hormones and catecholamines in severely burned patients. *Rev Infect Dis*. 1983; 5(5): 908-913.
 17. Reichlin S, Lieberman ZH. Effects of thermal injury and of skin removal on thyroid function in the rat. *Am J Physiol*. 1958; 195(3): 659-662.
 18. Romani JD. Activation of the thyroid gland during alarm reaction; studies on thyroid changes consecutive to burns in guinea pigs. *CR Seances Soc Biol Fil*. 1952; 146(21-22): 1685-1688.

19. Egido-Moreno S, Valls-Roca-Umbert J, Perez-Sayans M, Blanco-Carrión A, Jane-Salas E, López-López J. Role of thyroid hormones in burning mouth syndrome. Systematic review. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2023; 28(1): 81-86.
20. Gunas IV, Guminskiy YI, Ocheretn NP, Lysenko DA, Kovalchuk OI, Dzevulska IV, Cherkasov E.V. Indicators cell cycle and DNA fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0.9% NaCl solution. *World of Medicine and Biology*, 2018; 1(63): 116-120.
21. Tiron OI, Vastyanov RS, Shapovalov VYu, Yatsyna OI, Kurtova MM. Pathophysiological mechanisms of thyroid gland hormonal dysregulation during experimental thermal exposure. *World of Medicine and Biology*. 2022; 4(82): 246-251.
22. Вастьянов Р.С., Стоянов А.Н., Бакуменко И.К. Системная патологическая дезинтеграция при хронической ишемии мозга. Экспериментально-клинические аспекты. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169. [*Vastyanov RS, Stoyanov AN, Bakumenko IK. Systemic pathological disintegration in chronic cerebral ischemia. Experimental and clinical aspects. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015: 169*].

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Тірон О.І.), методологія (Тірон О.І.), формальний аналіз (Ніц П.М.), керування даних (Тірон О.І.), формування висновків (Тірон О.І., Вастьянова Л.Р., Левіна О.О.), написання статті (Вастьянова Л.Р., Левіна О.О., Ніц П.М.). Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковому колективу свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 29.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування